

BOSHLANG'ICH SINFLARDA CHET TILINI O'QITISHDA INGLIZ BOLALAR QO 'SHIQLARINING AHAMIYATI

Orziboyeva Xurshidaxon Tavakkal qizi¹

Farg'ona Davlat Universiteti Magistratura bo'limi
Lingvistika(Ingliz tili) 2-bosqich talabasi
xurshidaorziboyeva92@gmail.com

Nurmatova Muniskhon Mashrabovna²

Farg'ona Davlat Universiteti Ingliz tili kafedrası Katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7908016>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, ingliz bolalar qo'shiqlari orqali maktab yoshidagi bolalarga va boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitish muhimligi yoritilgan. Tadqiqot va kuzatuvlar mobaynida ingliz bolalar qo'shiqlari orqali ta'lim sohasida pedagogik vosita sifatida qo'llanilishi yosh o'quvchilarning ikkinchi tilni oson va samarali egallashiga ijobiy ta'sir etishi aniqlandi.

KIRISH

Boshlang'ich maktablarda yoki maktabgacha ta'lim tashkilotida ingliz tilini o'rgatish o'rta maktablardan farq qiladi, chunki ingliz tili darslari yosh o'quvchilar, o'rganuvchilar uchun qiziqarli va zavqli bo'lishi kerak. Bunday yoshdagi bolalarda diqqatni jalb qilish xususiyati juda ham past bo'lganligi tufayli bolalar osongina zerikib qolishadi va agar topshiriqlar juda qiyin bo'lsa, ayniqsa o'zining ona tilisi emas ikkinchi til bo'lganligi sababli ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishlari so'nishi mumkin. Shuning uchun o'qituvchilar o'quv jarayonida darsga qo'yilgan maqsadga erishish uchun sinf sharoitini yanada jonli va tabiiy qilishlari kerak. O'qituvchilar yosh o'rganuvchilarga harakat qilish va do'stlari bilan gaplashish imkoniyatini beradigan ijodiy darslarni tashkil qilishlari lozim. Yosh bolalar savol berishni yaxshi ko'radilar, ularning e'tiborini yoshga qarab jalb qilish mumkin. Bunda esa albatta ularga ingliz tilidagi bolalar qo'shiqlari yordamchi bo'la oladi. Aksariyat yosh o'quvchilar kinasetik(bir joyda o'tirsa zerikib qoladigan yoki dars mobaynida turli o'yinlarga muhtoj tabiatli bolalar), shuning uchun ular raqsga tushish yoki qo'shiq kuylash kabi ko'proq jonlantirilgan faoliyatni amalga oshirishga qiziqishadi. Ular chet tilini o'rganishda qo'shiqlarni ko'proq qiziqib, kuylashadi. Ingliz tili darslarida qo'shiqlardan foydalanish talaffuz, lug'at, grammatika va barcha to'rtta ko'nikmalarni o'rgatishda vositadir. Ingliz tilini qo'shiqlar bilan o'rgatish ingliz tili ona tili bo'lmagan bolalar uchun ham, ingliz tilida so'zlashadigan o'quvchilar uchun ham haqiqiy o'quv materiali sifatida foydali bo'lishi mumkin. Ingliz tilini qo'shiqlar bilan o'rgatish yosh o'quvchilar uchun qiziqarli, chunki qo'shiqlar ko'pincha qiziqarli va zavqqa to'ladir.

Xorijiy tillarni o'rganish qo'shiqlar bilan yanada samarali bo'ladi, chunki yosh o'rganuvchilar uchun bu usul juda ham oddiy va oson hisoblanadi. Ma'lumki, bolalar birinchi va ikkinchi tilni ham o'zlashtiradilar. Shunga ko'ra, o'qituvchilar tabiiy va haqiqiy ingliz atmosferasini dars mobaynida paydo qilgan ravishda tilni bolalarga o'rgatishi lozim. Eng muhimi, qo'shiqlar odatda barcha maqsadlarga mos keladigan haqiqiy til manbaidir.

Ko'p tadqiqotchilarimizning fikriga ko'ra, yosh bolalarga chet tili darslarini o'qitish mobaynida, asl materiallardan qanchalik ko'p foydalanilsa, shunchalik o'rganuvchilarda ko'p g'ayrat va rag'batlanishlar yuzaga keladi. Bunday materiallar passive o'quvchilarning davomatini va ularning konsentratsiyasini yaxshilashi mumkin. Krashen va Terrelning fikricha, tilni

o'zlashtirish uchun bolalar qo'shiqlarini tabiiy jarayonda, kommunikativ vaziyatlarda ya'ni bolalarning o'rtoqlari bilan kuylash orqali ularda tildagi qobiliyatni rivojlantirish ko'makdir . Griffening ta'kidlashicha, qo'shiqlar til o'rganish uchun juda muhim bo'lgan do'stona va hamkorlik muhitini yaratishga yordam beradigan vositadir . Ta'limda yaxshi natijaga erishish uchun chet tili o'qituvchilari ingliz tili darslari bolalar uchun zerikarli bo'lmasligi va bu tilga bo'lgan muhabbatini oshirishi uchun tabiiy, va do'stona muhit yaratishi lozim. Eng muvaffaqiyatli darslar bizga zavq tuyg'usini beradi, va fanga bo'lgan muhabbatni oshiradi natijada qiziqarli o'rganish an'anaviy dars protseduralariga qaraganda samaraliroq bo'lishi mumkin. Qiziqarli qo'shiq aytish bolalarga til o'rganish jarayonida so'zlar va jumlar tuzilishini o'rganish va eslab qolishga yordam beradi. Buning eng muhim sababi shundaki, qo'shiqlar boshlang'ich ta'limda ingliz tilini o'qitishda asosiy o'rinda turishidir. Ingliz bolalar qo'shiqlari yordamida o'quvchilarning so'z boyligini boyitish yoki grammatika va turli xil ingliz urg'ularini yaxshilash maqsadida sinfdagi mashg'ulot sifatida foydalanishimiz mumkin. Tadqiqotchi Fillipsning so'zlariga ko'ra, "Bolalar qo'shiqlari ingliz tilining tovushlari, qofiyalari va stress naqshlarini mashq qilish uchun o'rgatiladi" . Haqiqatan ham, ular inglizcha so'zlarni qanday talaffuz qilishda yordam beradi. Toni Stead "Bolalar qo'shiqlarini baland ovoz bilan birgalikda kuylash mobaynida, bolalar eshitishlari orqali qo'shiqdagi so'zlar talaffuzi yodda qoladi. Undoshlar va unlar so'zda hosil bo'ladi. Ular so'zlarning balandligi va talaffuzini qayta-qayta eshita oladilar. Bu sevimli qo'shiqlarning qayta-qayta takrorlanishini eshitib, ular fonologik tushunchaga ega bo'ladilar" . Izabel Mariya tahlil qilganidek, "Qo'shiqlarning foydalari ikkita asosiy omil: lingvistik omillar va effektiv omillar ostida umumlashtiriladi" . Ingliz bolalar qo'shiqlari yosh til o'rganuvchilarining so'z boyligini kengaytirish, o'quvchilarning tinglash va nutq qobiliyatlarini rivojlantirish, bolalarni chet tillari madaniyati bilan tanishtirish, turli til funktsiyalarini o'rgatish uchun foydali deb topildi. Ikkinchi omil affektiv omil bo'lib, ingliz qo'shiqlari bolalarni o'rganishga zavq bag'ishlash, ularni faol shtirok etishga undash, o'qituvchining o'z o'quvchilari bilan yaqinlashishiga yordam berish, bolalarning chet tiliga qiziqishlarini uyg'otish va tilda jonli muhit yaratishga yordam beradi.

Ko'proq ma'lumotga ega bo'lish maqsadida boshlang'ich maktablarda darslarni kuzatdik va kuzatuv davomida shuni guvohi bo'ldikki, birinchidan, bolalar uchun mo'ljallangan qo'shiqlarida juda ko'p takrorlanishlar mavjud, bunda ma'lum bir so'zlar bir necha marta takrorlanadi va yodda qolish oson bo'ladi. Bu bolalarning so'z boyligini kengaytirishga yordam beradi, shuning uchun ular ushbu so'zlarni har kuni o'zaro muloqotda ishlatishlari mumkin. Masalan, yosh o'quvchilarga tana a'zolarini o'rgatuvchi "Head, shoulders, knees and toes" qo'shig'idan foydalaniladi. Bu nafaqat tana qismlarini tanishtirishga yordam berdi, balki ularni dars mobaynida faol bo'lishga undaydi. "Old MacDonald had a farm" qo'shig'i hatto eng kichik bo'g'inlarni ham "e-i-e-i-o" unlarini ifodalashda yoki hayvonlarning tovushlarini aytishda ko'maklashadi.

Qo'shiqlarni qanday tanlash kerak?

Ko'p chet tili o'qituvchilarning fikriga ko'ra, qo'shiqlarning tabiati juda takroriy va izchil. Qo'shiqlarni tinglagandan so'ng, talabalar qo'shiq bilan bir xil ohang bo'yicha o'zlarining so'zlarini yaratadilar, qo'shiqlarning takroriy uslubi so'zlashuv tilini rivojlantirishga yordam beradi. Qo'shiqlar deyarli har doim ona tilida so'zlashuvchi aholiga qaratilgan va yaratilgan bo'lib, shuning uchun ular odatda zamonaviy lug'at, idiomalar va iboralarni o'z ichiga oladi.

Bolalar qo'shiqlar, ayniqsa, ingliz tilini o'rganayotgan o'rganuvchilarning ehtiyojlari va qiziqishlariga mos ravishda tanlanishi mumkin, shuning uchun juda ko'p qo'shiqlar mavjud bo'lib, mos mavzular va boy lug'atga ega qo'shiqlarni tanlash qiyin emas. Ular dars maqsadlariga mos kelishi, o'qitilishi kerak bo'lgan narsalarni o'rgatishga yordam berishi, o'quvchilarning yoshi va darajasiga mos kelishi, o'quvchilarning qiziqishini oshirishi, o'quvchilarni fikrlashga undashi, tegishli rasmlar va atrofdagi materiallar bilan birga bo'lishi kerak.

Bolalarga ingliz tilini o'rgatish uchun bir nechta yaxshi qo'shiqlar mavjud, ularni darslarni kuzatish mobaynida ko'rib chiqildi. Birinchisi, "Bolalar uchun xayrli tong qo'shig'i" bo'lib, u yosh bolalar uchun ertalabki kun tartibining asosiy qismi sifatida xizmat qiladi. Keyingisi "Hafta kunlari" haqidagi qo'shiq bo'lib, ingliz tilini o'rganayotgan yosh talabalarga hafta kunlarini mashq qilishda yordam berish uchun bu qo'shiq foydali bo'ldi deb topildi.

Qo'shiqni tinglash davomida qanday mashqlardan foydalanish mumkin?

Yuqorida aytib o'tganimizdek, yosh o'quvchilar qo'shiqlar yordamida yangi so'zlarni osongina yodlashadi. Maqolaning ushbu qismi yosh o'quvchilar uchun ingliz tilini o'rgatishda qo'shiqni qo'llash haqida. Dastlab, o'qituvchi qo'shiqdagi so'zlarning ma'nosini aniq va yosh o'quvchilar uchun tushunarli ekanligini bilishi kerak. O'qituvchi o'z o'quvchilarining tushunishlarini ko'rsatishning qiziqarli va turli usullarini topishi lozim. Ushbu maqolada quyida ingliz tili ikkinchi til sifatida o'rganilayotgan sinflarda qo'llaniladigan ba'zi samarali yechimlarni taklif qiladi. "Boost your mind" mashg'uloti o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish yoki yodlash qobiliyatini yaxshilash uchun juda ham foydalidir. Ushbu mashg'ulotda bir guruh talabalar qo'shiq mavzusiga tegishli bo'lgan turli rasmlar orasidan rasmni topadilar va unga baho beradilar. Keyingi samarali usullardan yana biri "Guess Who or What?" bo'lib, bunda oila a'zolari yoki hayvonlarni o'rgatishda foydalanish mumkin. O'quvchilarga qo'shiq haqida bir qancha savollar bering, masalan, "qo'shiqning mavzusi nima?" yoki mevaning rangi "qizil" yoki "sariq" va hokazo. Bu orqali ular qanday qilib savol berish haqida ham ma'lumot olishlari mumkin. "Listen and draw" mashg'uloti tasviriy san'atga qiziquvchi yosh o'quvchilar uchun ham maqbuldir. Birinchidan, ular qo'shiqni bir necha marta tinglashlari va keyin qo'shiqni tushunishlari yoki talqin qilishlari kerak. Va talqin qilish mobaynida ular ham chizadilar ham ingliz tilidagi so'zni yuod olishlariga foyda bo'lishi mumkin.

XULOSA

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi yosh o'quvchilarga ingliz tilini o'rgatish uchun foydali bo'lgan pedagogik manbalar sifatida ingliz tili darslarida ingliz bolalar qo'shiqlarni qo'llash, o'rganish va tadqiq qilishdir. Yangi ingliz tilini o'rganishni boshlovchilar uchun tilni o'rgatishda qo'shiqlardan foydalanish, bolalarni chet tilini o'rganishga undaydigan sinf mashg'ulotlarini yaratish va qo'llash uchun o'qituvchilarning eng samarali kundalik didaktik dasturidir. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ushbu maqoladan bir nechta xulosalar chiqarish mumkin. Birinchidan, qo'shiqlar ingliz tili darslaridada so'z boyligini, yangi so'zlarni o'rganish va uni xotirada saqlab qolish uchun foydali pedagogik vosita sifatida qo'llash tavsiya etiladi. Ikkinchidan, qo'shiqlardan foydalanish motivatsiya va quvonchni oshirib, bog'cha bolalari, boshlang'ich maktab o'quvchilar va ularning o'qituvchilari o'rtasidagi munosabatni yaxshilaydi. Uchinchidan, rag'batlantiruvchi sinf muhiti o'quvchilar o'rtasida keskinlik va stress darajasini pasaytiradi.

Bundan xulosa qilish mumkinki, bolalar uchun yaratilgan qo'shiqlar maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rgatishda samarali o'quv qo'llanmasidir. Bolalar inglizcha qo'shiqlar bilan so'z boyligini tezroq va ko'proq o'rganadilar, bu ularning tasavvurlarini rag'batlantiradi.

References:

1. Буриева Н. Г. Using songs and music in teaching English to young learners // Молодой ученый_ 2017
2. Krashen , Stephen D. and Terrel, Tracy. D. (1983). The natural approach. New Jersey: Alemany Press Regent / Prentice Hall.
3. Phillips S. (1993) Young learners. Oxford. England: Oxford University Press.
4. Griffe, D. (1992) Songs in actions: Classroom techniques and resources. New York. Prentice Hall.
5. Isabel Maria , Antonio Daniel. The use of rhymes and songs in the teaching of English in Primary Education. Docencia e investigacion . N 25.2 (2015)
6. <https://intentionalbygrace.com/read-nursery-rhymes-children/>
7. <https://raisingchildren.net.au/guides/activity-guides/sounds-songs-music/singing-in-a-second-language-activity-for-children-0-6-years>